

©Ліхачов О., 2024

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У ПРЕДМЕТІ

Олександр Ліхачов

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Мета дослідження. *Визначити вплив запровадження методу проєктів на уроках фізичної культури та позаурочної діяльності учнів старших класів на зацікавленість школярів предметом. Учасники. 15 учнів (віком 14-15 років) Дублянського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області. Експеримент проводився протягом 4 місяців (лютий-травень 2024р.). На початку та в кінці експерименту було проведено анкетування в інтерактивній формі за допомогою гугл форми. Методи дослідження. Аналіз наукової та методичної літератури, опитування, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи статистичної обробки даних. Результати. Анкетування учнів наприкінці нашого дослідження вказують на те, що наша проєктна діяльність позитивно вплинула на активність і зацікавленість учнів дистанційними уроками фізичної культури. Що стосується результатів індивідуальної проєктної діяльності з встановлення впливу різного типу навантаження на життєві показники учнів, то вони не показали суттєвих змін. Але це і не було метою нашого дослідження. Висновки. Дослідження доводить актуальність застосування проєктної діяльності на дистанційних уроках фізичної культури як засіб підвищення зацікавленості учнів середніх класів у предметі і можуть служити підставою для складання та планування впровадження даної діяльності учнів середньої/старшої школи під час дистанційного навчання.*

Ключові слова: *проєктна діяльність, дистанційна освіта, анкетування, педагогічне тестування, педагогічний експеримент.*

PROJECT ACTIVITY IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS AS A MEANS OF INCREASING THE INTEREST OF SENIOR CLASSES STUDENTS IN THE SUBJECT

Oleksandr Likhachev

The purpose of the study. *To determine the influence of the implementation of the project method in the lessons of physical culture and extracurricular activities of high school students on the interest of schoolchildren in the subject. Participants. 15 students (aged 14-15) of the*

Dublyansky Lyceum of Krasnokutsk settlement council, Bogodukhiv district, Kharkiv region. The experiment was conducted for 4 months (February-May 2024). At the beginning and at the end of the experiment, a questionnaire was conducted in an interactive form using a Google form. Research methods. Analysis of scientific and methodical literature, survey, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of statistical data processing. The results. Student questionnaires at the end of our study indicate that our project activity had a positive effect on the activity and interest of students in remote physical education lessons. As for the results of the individual project activity to establish the influence of different types of workload on students' vital indicators, they did not show significant changes. But this was not the purpose of our study. Conclusions. The study proves the relevance of using project activities in remote physical education lessons as a means of increasing the interest of middle school students in the subject and can serve as a basis for the preparation and planning of the implementation of this activity for middle/high school students during distance learning.

Keywords: *project activity, distance education; questionnaire; pedagogical testing; pedagogical experiment.*

Актуальність. З 2016 року розпочалося реформування загальної середньої освіти в Україні. Прийняття і втілення в життя нового Закону «Про освіту», реалізація Концепції Нової української школи, що була затверджена у грудні цього ж року, повинні були призвести до корінних позитивних змін в системі освіти, переходу від традиційних формувань переважно «знань, умінь, навичок» до виховання якостей особистості, необхідних для життя в нових умовах відкритого суспільства [1, 7].

Щоб втілити в життя цілі і завдання НУШ, потрібно оновити та залучити сучасні освітні технології. Навчальна діяльність, у рамках якої формуються базові знання, навички і вміння, потрібно гармонійно поєднати з діяльністю дослідницькою, яка в свою чергу невід'ємна з розвитком індивідуальних задатків школярів, їх пізнавальною активністю та вмінням самостійно вирішувати не типові завдання [1, 2, 6].

На даний момент розробляються нові освітні технології, в основі яких лежить саме дослідницький підхід учнів у процесі навчання. Широко починають застосовувати різноманітні педагогічні технології в основі яких є особистісно орієнтоване навчання, навчання у співпраці, індивідуальний та диференційований підхід. Крім традиційних технологій навчання, є кілька альтернативних [3, 5, 8].

Однією із таких технологій організації роботи учнів є технологія проєктної діяльності.

Якщо правильно організувати процес, то, на нашу думку, можна було б вирішити такі завдання: «теоретичне самостійне опанування новими темами фізкультурної освіти, практичне самостійне виконання фізичних рухів, творчий розвиток та формування основних ключових компетентностей учнів у процесі вирішення поставлених завдань» [6]. Використання короткочасних проєктів даватиме можливість формувати ключові компетентності безпосередньо на уроках фізичної культури. А застосування середньотривалих та довготривалих проєктів спонукатиме учнів до активної діяльності і в позанавчальний час.

Мета дослідження. Визначити вплив запровадження методу проєктів на уроках фізичної культури та позаурочної діяльності учнів старших класів на зацікавленість школярів предметом.

Матеріал і методи дослідження. У дослідженні з впровадження проєктної діяльності з фізкультурної освітньої галузі у навчальний процес учнів брали участь 18 учні старших класів Дублянського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області. Ще 18 учнів взяли участь в опитуванні, яке мало на меті встановити особливості проведення уроків фізичної культури дистанційно та зацікавленість і активність учнів на таких уроках. Опитування передбачало три блоки питань: 1 - на визначення рівня активності учнів на уроках, 2 - вивчення зацікавленістю учнів уроками фізичної культури під час онлайн форми навчання та 3 – встановлення фізичної активності школярів у позанавчальний час.

Опитування проводилось за допомогою Google Forms, що значно спростило аналіз отриманих результатів.

Педагогічний експеримент тривав з лютого 2024 року по травень 2024 року та складався з впровадження та реалізації учнями індивідуального проєкту з встановлення впливу різного ступеню навантаження на їх життєві показники протягом чотирьох місяців. Учні самостійно виконували вказані тестові вправи (20 присідань, берпі за 1 хвилину, 10 згинань та розгинань рук в упорі лежачи з колін від підлоги) по одній в день та занотовували в власні щоденники самоконтролю. По закінченню останнього вимірювання (травень місяць) кожен учень

аналізував зміни результатів виконання тестів та реакцію на них з боку серцево-судинної (ЧСС) та дихальної (частота дихання) системи готуючи графіки зміни результатів у таблицях Excel.

Для обробки отриманих даних були використані методи математичної статистики.

Результати дослідження. На початку нашого дослідження було проведено анкетування учнів, мета якого полягала у встановленні їхнього рівня зацікавленості уроками фізичної культури, які проводилися дистанційно, їхнього рівня фізичної активності у позаурочний час та їхньої активності безпосередньо на дистанційних уроках фізичної культури. Ми отримали такі результати:

- 88% учнів дистанційні уроки фізичної культури вважали необхідними у школі;
- 41% учнів оцінив уроки в «5» балів, 53% - «4» бали, 6% - «3» бали;
- 59% респондентів знали, як реагує їх організм на фізичні навантаження, а 41% - не зовсім знали як змінюється;
- 12% респондентів відповіли «ні», на питання «Чи вважаєте ви, що на уроках фізичної культури можна отримати необхідні знання та вміння для життя?», 35% відповіли «якись можна», 53% - «так»;
- на питання «Чи займаєшся ти активно на уроках фізичної культури зараз?» отримали наступні результати: 41% - «так», 47% - «іноді», 12% - «ні»;
- на питання «Чи відвідуєте ви додаткові заняття фізичною активністю (спортивні секції)/самостійні заняття?» отримали наступні результати: 44% - «нічого не роблю», 28% - «дуже рідко», лише 22% - «регулярно у спортивних секціях», а 6% - «самостійно займаюсь».

Оцінюючи загальну картину на початок нашого дослідження можна підсумувати, що виходячи з результатів анкетування учнів, вони не мали регулярних рухових активностей у позанавчальний час, посередньо оцінювали рівень проведення дистанційних уроків фізичної культури, більшість з опитаних не приховували, що не виконували завдань від вчителя та пасивно проводили урок, зокрема.

Нами було підібрано і впроваджено середньотривалий проєкт з фізичної культури та простежені зміни зацікавленості та активності учнів

середніх/старших класів на дистанційних уроках та їх фізичної підготовленості впродовж періоду проєкту.

Оцінюючи загальну картину наприкінці нашого дослідження можна підсумувати, що виходячи з результатів анкетування учнів, ми можемо спостерігати позитивну динаміку майже по всіх питаннях:

- у розумінні користі дистанційних уроків фізичної культури на 5, 51% (з 88,24% до 93,75%) зросла кількість відповідей «так»;

- на 15,07% (з 41,18% до 56,25%) збільшилася кількість учнів, які на «5» балів оцінили якість проведення дистанційних уроків фізичної культури;

- 100% респондентів відповіло «так» на питання «Чи потрібно розуміти людині вплив фізичного навантаження на їх організм?», а було 88,24%;

- на 28,68%, з 58,82% до 87,50% зростання у відповіді на питання «Чи знаєш ти, як реагує твоє тіло на фізичні вправи?»;

- корисність дистанційних уроків відзначили 75% учнів, а було 52,94% (зростання 22,06%) і на 5,51%, з 11,76% до 6,25%, зменшилася кількість учнів, що вважала їх даремними;

- на 33,82%, з 41,18% до 75%, зросла кількість учнів, що почали активно займатись на дистанційних уроках фізичної культури, зростання відбулося за рахунок зменшення кількості учнів, які раніше «іноді активно займалися» та «не займалися активно» на уроках, з 47,06% до 22,06% і з 11,76% до 0% відповідно;

- позашкільна активність учнів: 34,56% респондентів почали додатково займатися спортом; кількість учнів, що регулярно відвідують спортивні секції, зросла на 13,60%, з 17,65% до 31,25%; на 25,37%, з 5,88% до 31,25%, зросла кількість учнів, що самостійно регулярно займаються спортом; незначні, але теж позитивні (зменшення на 4,41%, з 29,41% до 25%) зміни, відбулися у відповіді на питання «рідко щось роблю поза уроків фізичної культури».

Отже ми можемо стверджувати, що в цілому, наша проєктна діяльність позитивно вплинула на активність і зацікавленість учнів дистанційними уроками фізичної культури.

Порівнюючи показники тестів та зміну життєвих показників учнів у лютому та травні місяці 2024 року під впливом різних вправ ми

спостерігаємо, що час виконання 20 присідань у учнів старшої школи зменшився на 2,54 секунд, що становить 9,74% покращення результату, однак розрахунок достовірності відмінностей не показав статистичну значущість отриманих змін ($t=1,05$, при $p>0,05$).

Зміни у ЧСС у лютому до та після цих навантажень становили $28,40\pm 11,24$, у травні ці зміни становили вже $31,66\pm 9,77$ уд/хв, але ці зміни не мали достовірності ($t=0,88$, при $p>0,05$).

Зміни частоти дихання після виконання 20 присідань у школярів старших класів у лютому становили $3,40\pm 1,62$ цикли, у травні вже $2,86\pm 1,62$ цикли, але ця різниця також не мала достовірності ($t=0,86$, при $p>0,05$).

Середня кількість виконання тесту берпі за 1 хвилину у учнів старших класів, які взяли участь у нашому дослідженні та виконували проєкт «Спостереження за життєвими показниками на фізичне навантаження впродовж семестру» збільшилась у квітні на 0,7 разів, але це покращення не носило статистичної достовірності ($t=1,05$, при $p>0,05$).

При цьому у лютому ЧСС учнів збільшувалася після виконання тесту на $43,93\pm 21,35$ уд/хв, а у травні вже на $33,13\pm 10,39$, але це зменшення не мало достовірності ($t=1,70$, при $p>0,05$), так само як і зміни у частоті дихання: $4,40\pm 1,96$ цикли у лютому та $3,20\pm 1,37$ цикли у квітні ($t=1,85$, при $p>0,05$).

Аналізуючи зміни у часі виконання 10 згинань та розгинань рук в упорі лежачи також не було встановлено достовірних змін у результатах лютого та травня місяця. Так на початок лютого місяця середній результат групи становив $17,04\pm 4,27$ с, а у травні вже зменшився до $14,40\pm 4,54$ с, тобто в цьому тесті спостерігаємо покращення результату на 2,64 с ($t=1,50$, при $p>0,05$).

Висновки. Результати нашого дослідження доводять актуальність застосування проєктної діяльності на дистанційних уроках фізичної культури як засобу підвищення зацікавленості учнів середніх класів у предметі і можуть служити підставою для складання та планування впровадження даної діяльності учнів середньої/старшої школи під час дистанційного навчання.

На наш погляд проєктна діяльність як метод навчання під час уроків фізичної культури має широкий потенціал і в умовах сьогодення його

значимість зростає, а підготовка варіантів проєктів різної спрямованості та тривалості і експериментальна перевірка ефективності їх реалізації під час навчального процесу учнів закладів загальної середньої освіти на початковому, адаптаційному та базовому циклі навчання учнів, на сьогодні є актуальним напрямом наукових досліджень та методичних розробок для вчителів фізичної культури.

Література

1. Вахняк В. С. Фізична культура в умовах нової української школи. Theory and practice of modern science : collection of scientific papers «scientia» with proceedings of the iv international scientific and theoretical conference (october 28, 2022). Kraków, republic of poland : european scientific platform, 2022. С. 177–179.
2. Возна З. О. Організація проєктної діяльності учнів: навчально-методичний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форми навчання. Умань : «ВПЦ» Візаві. 2019. 267 с.
3. Горкавчук О. О. Проєктний підхід у вихованні дітей молодшого шкільного віку в контексті Концепції Нової української школи (НУШ). *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*. 2018. № 61. С. 65-73.
4. Довбенко Т. Метод проєктів в історії шкільництва. *Шлях освіти*. 2005. № 2. С. 47-51.
5. Довдер В.О. Проєктно-технологічна діяльність учнів: витоки, шляхи становлення (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): зб. наукових праць «Педагогічні науки». 2005. № 40. С. 297-302.
6. Несен О. О., Ліхачов О. Л. Проєктне навчання на уроках фізичної культури. Фізичне виховання, безпека життєдіяльності і сучасні технології виробництва : зб. тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції (електронне видання), 21 березня 2024 року. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2024. С.108-112.
7. Нова українська школа: основи Стандарту освіти. Львів, 2016. 64 с.
8. Dewey J. Experience in Education. The latter works of J. Dewey. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1938. Vol.13. Pp. 56.

**Науковий керівник
доцент, к.фіз.вих.,
доцент кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання
ХНПУ імені Г.С.Сковороди
Олена Несен**